

POLAND

POLAND

ЛОГИСТИК ТИЗИМЛАРДА ТАШИШ ЖАРАЁНИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ МЕХАНИЗМЛАРИ

Мамаджонов Хумоюн Исмоилжон ўғли

Наманган муҳандислик-қурилиш институти талаба

Устабоев Абдулло Рахимжонович

Наманган муҳандислик-қурилиш институти Т.ф.ф.д PhD.

E-mail: aaustaboyev@gmail.com тел.: -93-588-33-14

Атахонов Хошимжон Боймирзаевич

Наманган муҳандислик-қурилиш институти катта ўқитувчи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7565435>

Бозор иқтисодиёти шароитида истеъмолчиларни юк ва йўловчи ташишга бўлган эҳтиёжларини таъминлаш ишончилиги муҳим аҳамият касб этади. Шартномавий ёки истеъмолчини айна шу пайтда шаклланган эҳтиёжини таъминлашга қаратилган транспорт иши ҳажмларини бажариш учун ҳаракатланувчи таркиб паркини линияга чиқариладиган ҳар бир автотранспорт воситасига ажратилган маршрути ва ташиш жараёнлари кўрсаткичларини аниқлаш лозим бўлади. Ташиш жараёнини режалаштириш ва ташкил этишда асосий талаб истеъмолчилар эҳтиёжини белгиланган муддатларда ва самарали вариантда таъминлашдан иборат бўлади. Шу туфайли элементар ташиш жараёни моделлари ҳудуднинг истеъмолчи манзилларига хизмат кўрсатишга оид янада умумлаштирилган жараёнларни ва уларни самарали бошқариш масалаларини формалаштиришга имкон беради[1-4].

Ташиш жараёнини ҳар бир элементи ва кўрсаткичларини ҳаракатланувчи таркибнинг ҳар бир тури (i), ҳар бир ҳайдовчи (r) ва ташиш линияси (j) учун аниқлаш лозим. Масалан, юк ташишнинг битта элементар жараёни юкли қатнов вақти $t_{\text{юкл.к}}$ билан ифодаланади. Юкли қатнов вақти эса юк жўнатиш ва қабул қилиш манзилларида ҳаракатланувчи таркибни (X_T) туриб қолиш вақти $t_{\text{жс-к}}$ ва бу манзиллар орасида юк билан ҳаракатланиш вақти $t_{\text{юкл.хар}}$ ларининг йиғиндисидан иборат бўлади, яъни[5-7]

$$t_{\text{юкл.к}} = t_{\text{юкл.хар}} + t_{\text{жс-к}}. \quad (1)$$

Қатнов вақти эса ҳаракатланувчи таркибни яна юк жўнатиш манзилига етказиш учун бажариладиган юксиз йўл юришга кетган $t_{\text{юкс.хар}}$ вақтни ҳисобга олади, яъни

$$t_{\text{к}} = t_{\text{юкл.хар}} + t_{\text{юкс.хар}} = t_{\text{юкл.хар}} + t_{\text{юкс.хар}} + t_{\text{жс-к}}. \quad (2)$$

Қатнов вақти t_k юкли ва юксиз йўллар узунликларига ($l_{юкл}, l_{юкс}$) ва ҳаракатланувчи таркибни юкли ва юксиз ҳаракатланиш техник тезликларига ($V_{T.юкл}, V_{T.юкс}$) боғлиқдир, яъни

$$t_k = \frac{l_{юкл}}{V_{T.юкл}} + \frac{l_{юкс}}{V_{T.юкс}} + t_{жс-к} . \quad (3)$$

Ҳаракатланувчи таркибни маршрутда бўлган (T) вақт мобайнида бажарган қатновлар сони (Z_k) ва бунда ташилган юк ҳажми (Q^T) қуйидагича аниқланади:

$$Z_k = \frac{T - t_0}{t_k} = \frac{T - \sum l_0}{\frac{l_{юкл}}{V_{T.юкл}} + \frac{l_{юкс}}{V_{T.юкс}} + t_{жс-к}} ; \quad (4)$$

$$Q^T = q_n \cdot \gamma_{СТ} \cdot Z_k , \quad (5)$$

бу ерда $\sum l_0$, t_0 - $ХТ$ ни (T) вақтда ўтган нолинчи йўллари йиғиндиси ва бу йўлни босиб ўтишга кетган вақт;

$q_n, \gamma_{СТ}$ - $ХТ$ ни номинал юк кўтарувчанлиги ва юк кўтарувчанликдан фойдаланиш коэффициенти [8-15].

Юқоридаги ифодаларда фақат $\sum l_0$, T , $l_{юкл}, l_{юкс}$ параметрлар берилган ўзгармас катталиклар ҳисобланади, қолганлари эса тасодифий кўрсаткичлар сифатида шаклланади. Қатнов вақти масофага ва тезлик параметрларининг тасодифий рўёбга чиқишига боғлиқ бўлган мураккаб функция сифатида шаклланади, яъни

$$t_k = f(l_{юкл}, l_{юкс}, V_{T.юкл}, V_{T.юкс}, t_{жс-к}) .$$

Қатнов (t_k) ва юкли қатнов ($t_{юкл.к}$) вақтлари умумийроқ катталик сифатида уларни ташкил этувчи элементар жараёнлар параметрларининг математик кутилишларидан иборат бўлади. Шу асосда маршрутда фаолият кўрсатаётган $ХТ$ ни миқдорий характеристикаси, яъни модели қуйидагича ифодаланади:

$$\begin{aligned} M(t_{юкл.к}) &= M(t_{юкл.хар}) + M(t_{жс-к}); \\ M(t_k) &= M(t_{юкл.к}) + M(t_{юкс.к}) + M(t_{жс-к}); \\ M(t_k) &= \frac{l_{юкл}}{M(V_{T.юкл})} + \frac{l_{юкс}}{M(V_{T.юкс})} + M(t_{жс-к}); \end{aligned} \quad (6)$$

$$M(Z_k) = \frac{T - \sum l_o / M(V_{TO})}{M(t_k)};$$

$$M(Q^T) = q_n \cdot \gamma_{CT} \cdot M(Z_k);$$

Шуни таъкидлаш жоизки, охирги пайтларгача автомобилларда юк ташишни ташкил этиш ташиш жараёнларини характерловчи параметрлар ва моделлар ўртачалаштирилган кўрсаткичлар воситасида ифода этилган бўлиб, бунда параметрларни шаклланишини тасодифий табиати ва уларнинг қийматларини тебраниши ҳисобга олинмаган. Бундай ёндашув режали иқтисодиёт шароитидаги йиллик ташиш режаларини тузишда қўлланиши мантиқий асосга эга эди. Зеро, элементар жараёнлар кўп марталаб қайтарилиши оқибатида уларни ифодаловчи параметрларни ўртача қийматлари эҳтимоллар назариясини катта сонлар қонунига мувофиқ ўзининг тасодифий характерини йўқотиб, доимий катталиклар тусини олар эди. Бундай ёндашув бозор иқтисодиёти шароитида юзага келган талабларга, яъни истеъмолчини кундалик эҳтиёжини энг кам харажатлар ва заҳиралар ҳажмида тезкорлик билан таъминлаш тамойилларига мутлақо тўғри келмайди[16-20].

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 8 октябрдаги 630-сон “Худудларда жамоат транспорти фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. <https://lex.uz/docs/5672564>.
2. То'xtaboyev, M., & Ataxanov, X. X. R. (2021). Chorrahaldagi tirbandlikni oldini olish. *Транспорт и логистика: Цифровые технологии в развитии транспортно-транзитного потенциала республики: Сборник материалов Республиканской научно-технической конференции.*
3. То'xtaboyev, M. (2021). Ataxanov X. Hakimov R. Shorrahaldagi tirbandlikni olish. *Transport va logistika: Sifrovyte texnologii v razvitii transportno-tranzitnogo potentsiala respublikii: Sbornik materialov Respublikanskoy nauchno-texnicheskoy konferentsii.*–Toshkent , 1065-1069.
4. Azambayev, M., Karimov, A., Bakhriddinov, S., & Atakhanov, K. (2022, June). Theoretical study of the movement of cotton seeds in a mesh vibrating sorter. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 040004)*. AIP Publishing LLC.
5. Nazarov, A., & Ustaboev, A. (2022). Selection of rational order of buses in traffic routes. *Harvard Educational and Scientific Review*, 2(1).

6. Nazarov, A., & Ustaboev, A. (2021). METHOD OF DETERMINATION OF PUBLIC PASSENGER TRANSPORT INTERVAL FOR" CRITICAL SITUATIONS". Harvard Educational and Scientific Review, 1(1).
7. Ustaboev, A. N. A. (2020). Tirbandlik sabablari va uni oldini olish. NTJ NamITI, 5(1), 292-296.
8. Назаров, А. А., & Устабоев, А. Р. (2020). Пути оптимизации городского пассажирского транспорта в узбекистане. In АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (pp. 231-236).
9. Nazarov, A., & Ustaboyev, A. (2021). CRITERIA FOR ASSESSING THE PROVISION OF TRANSPORT SERVICES TO PASSENGERS IN THE URBAN COMMUNITY. The Scientific Journal of Vehicles and Roads, 2021(2), 23-26.
10. Shavkat Alimukhamedov, Anvar Nazarov, Akmal Nazarov, and Abdulla Ustoboev "Estimation of the interval of movement of public passenger transport in the direction", AIP Conference Proceedings 2432, 030055 (2022) <https://doi.org/10.1063/5.0090848>
11. Устабоев, А., Атаханов, Х., & Нормирзаев, А. (2021). МУЛЬТИМОДАЛ ТАШИШЛАР ҲАҚИДА ТУШУНЧА.
12. Атаханов, Х., Хидиров, У., & Устабоев, А. (2018). РАЗРАБОТКА ПРОГРЕССИВНЫХ СИСТЕМ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ ГАО" НАМАНГАНАВТОЙЎЛ". Мировая наука, (6), 89-92.
13. Устабоев, А. Р. (2017). Изучение факторов, влияющих на эффективность работы пассажирского транспорта. Высшая школа, (6), 11-12.
14. Назаров, А., & Устабоев, А. (2021). ШАҲАР ЖАМОАТ ТРАНСПОРТИДА ЙЎЛОВЧИЛАРГА ТРАНСПОРТ ХИЗМАТИ КЎРСАТИШНИ БАҲОЛАШ МЕЗОНЛАРИ. Научный журнал транспортных средств и дорог, 1(2), 25-28.
15. Inatovich, A. V., & Aripovich, N. A. (2018). Ways quality increasing of exploitation of city bus capacity and traffic. European science review, (5-6), 374-376.
16. Назаров, А. А. (2020). ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДСКОГО ЗАКАЗА НА ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ В УЗБЕКИСТАНЕ. In АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (pp. 236-240).

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

17. Shahrukhbek, Y., Khoshimboevich, T. Z., & Abdulatif, A. Y. (2022). ENERGY SAVING FACTORS OF FUEL RESOURCES USED IN VEHICLES, AS WELL AS THEIR IMPACT ON THE ENVIRONMENT. Conferencea, 37-39.
18. Разоков, А. Я., Абдуганиев, Ш. О., Нишонов, Ф. Э. У., Екуббеков, Ш. Т. У., Махмудов, А. А. У., & Ахмедов, М. М. (2021). ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА. Универсум: технические науки, 12(93), 80-82.
19. Shahrukhbek, Y., Khoshimboevich, T. Z., & Abdulatif, A. Y. (2022). ENERGY SAVING FACTORS OF FUEL RESOURCES USED IN VEHICLES, AS WELL AS THEIR IMPACT ON THE ENVIRONMENT. Conferencea, 37-39.
20. Солиев, Х., Тухтабаев, М., Турғунов, З., & Иномжонов, Н. (2022). Организация скоростных пассажирских маршрутов. Естественнонаучный журнал «Точная наука, (129), 9-11.